

СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА МИАСТЕНИЯ ГРАВИС

И. Миланов

Медицински университет София
Катедра по неврология
МБАЛНП „Св. Наум” – София

CONTEMPORARY TREATMENT OF MYASTHENIA GRAVIS

I. Milanov

Medical University Sofia
Department Neurology
University Hospital „St. Naum”

ABSTRACT

Idiopathic autoimmune myasthenia is the most common disease of neuromuscular synapses. The pathogenesis is autoimmune, associated with the occurrence of antigenic targets in nicotinic acetylcholine receptors (AChR) and related proteins, on postsynaptic membranes. It is caused by antibodies against neuromuscular synapse components and impaired neuromuscular transmission. Clinically, it presents with fluctuating muscle weakness. Treatment depends on age, thymus pathology, presence and type of antibodies, form and activity of disease. It is subdivided into symptomatic treatment, which facilitates neuromuscular transmission, and disease-modifying treatment, which targets the underlying pathological immune response. Symptomatic treatment is the first choice for most patients. It is conducted with acetylcholinesterase inhibitors, which reversibly block the acetylcholinesterase enzyme and slow the hydrolysis of acetylcholine. Immunomodulatory (disease course modifying) therapy is used to suppress immune-mediated destruction of acetylcholine receptors and postsynaptic membrane architecture. Corticosteroids and classical immunosuppressants (primarily azathioprine) are the drugs of first choice for immunosuppression in patients with active generalized or ocular myasthenia. They are used when the effect of anticholinesterase agents alone or in combination with thymectomy is unsatisfactory. Refractory to standard treatment are 10% of patients. Monoclonal antibodies targeting the immune system have advantages over conventional immunosuppressive treatment in terms of faster onset of action, favorable side-effect profile and the potential for durable and long-term remission. Some of the drugs currently being investigated include C5 terminal complement inhibitors, Fc receptor inhibitors, B cell depleting agents (anti-CD19 and anti-20 and B cell activating factor inhibitors), proteasome inhibitors, cytokine inactivating monoclonal antibodies, monoclonal antibodies inactivating T cell function and subcutaneous immunoglobulin administration. Thymectomy is mandatory in almost all patients with thymoma, but not during disease exacerbation.

In conclusion, advances in the elucidation of the pathophysiological mechanisms of myasthenia have led to new classes of drugs modifying the course of the disease.

РЕЗЮМЕ

Идиопатичната автоимунна миастения е най-честото заболяване на невромускулните синапси. Патогенезата е автоимунна, свързана с възникване на антигенни цели в никотиновите ацетилхолиновите рецептори (AChR) и свързани с тях протеини, върху постсинаптичните мембрани. Причинява се от антитела срещу компоненти на невромускулния синапс и нарушено невромускулно предаване. Клинично протича с флу-

туираща мускулна слабост. Лечението зависи от възрастта, тимусната патология, наличието и вида на антителата, формата и активността на заболяването. Подразделя се на симптоматично, което улеснява нервнo-мускулното предаване и модифициращо хода на заболяването лечение, насочено към подлежащия патологичен имунен отговор. Симптоматичното лечение е първи избор при повечето пациенти. Провежда се с инхибитори на ацетилхолинестеразата, които блокират обратимо ензима ацетилхолинестераза и забавят хидролизата на ацетихолина. Имуномодулираща (модифицираща хода на заболяването) терапия се използва за да се потиснат имуномедираната деструкция на ацетилхолиновите рецептори и архитектурата на постсинаптичната мембрана. Кортикостероидите и класическите имуносупресори (предимно azathioprine) са лекарства на първи избор за имуносупресия при пациенти с активна генерализирана или очна миастения. Прилагат се когато ефектът от самостоятелното приложение на антихолинестеразни средства или комбинацията им с тимектомия е незадоволителен. Рефрактерни към стандартното лечение са 10% от пациентите. Моноклоналните антитела таргетиращи имунната система имат предимства пред конвенционалното имуносупресивно лечение по отношение на по-бързото начало на действие, благоприятен профил на страничните ефекти и потенциала за трайна и дългосрочна ремисия. Някои от изследваните в момента медикаменти включват инхибитори на терминалния комплемент C5, Fc рецепторни инхибитори, агенти за изчерпване на В клетките (CD19 и анти-20 и инхибитори на фактора за активиране на В-клетките), протеозомни инхибитори, моноклонални антитела инактивиращи цитокините, моноклонални антитела инактивиращи функциите на Т-клетките и приложение на подкожен имуноглобулин. Тимектомия се прилага задължително при почти всички пациенти с тимом, но не по време на изостряне на заболяването.

В заключение, напредъка в изясняването на патофизиологичните механизми на миастенията доведе до създаване на нови класове медикаменти, модифициращи хода на заболяването.

Идиопатичната автоимунна миастения е най-честото заболяване на невромускулните синапси.

Патогенезата е автоимунна, свързана с възникване на антигенни цели в никотиновите ацетилхолиновите рецептори (AChR) и свързани с тях протеини, върху постсинаптичните мембрани (9). Миастенията се класифицира като В клетъчно медирано, Т клетъчно зависимо автоимунно заболяване (21). Причинява се от антитела срещу компоненти на невромускулния синапс и нарушено невромускулно предаване. Антителата директно (анти-AChR антителата) или индиректно (анти-MuSK антителата и анти-ниско-плътностен липопротеин рецептор-свързан протеин 4 (LPR4) антителата) засягат функцията на AChR в нервнo-мускулния синапс. Намалява броя на AChR и на волтажнo-зависимите натриеви канали в резултат на увреждането на постсинаптичната мембрана (7). Клинично протича с флукутираща мускулна слабост.

Лечението зависи от възрастта, тимусната патология, наличието и вида на антителата, формата и активността на заболяването (36). Подразделя се на симптоматично, което улеснява

нервно-мускулното предаване и модифициращо хода на заболяването лечение, насочено към подлежащия патологичен имунен отговор.

Симптоматичното лечение е първи избор при повечето пациенти. Провежда се с инхибитори на ацетилхолинестеразата, които блокират обратимо ензима ацетилхолинестераза и забавят хидролизата на ацетихолина (2). Това дава възможност на ацетилхолина да действа по-дълго време върху постсинаптичната мембрана. При пациенти с анти-MuSK миастения, антихолинестеразното лечение не се препоръчва, поради неефективност и повишен риск от поява на странични реакции (23). Пациентите са с повишена чувствителност към ацетилхолин. Тези пациенти се повлияват от 3,4-diaminopyridine (8).

Pyridostigmin (Mestinon, Kalymin), който повлиява мускулната слабост се прилага най-често. В началото на лечението и при по-леките форми може да се започне с 30 mg (1/2 табл.) 3-4 пъти дневно, след което може да се повиши до 60 mg (1 табл.) 4 пъти дневно и когато е необходимо до 90 mg 4-5 пъти дневно (2). Титрира се до най-ниската ефективна доза. При недостатъчен ефект може да се увеличи еднократната доза или да се съкрати интервалът между приеманите дози. Максималната еднократна доза при по-големи интервали на прилагане е 180 mg, а максималната дневна – 720 mg (36). Неговите предимства са свързани с бързо начало на действие (15 минути), продължително действие (4-6 часа), по-малко холинергични странични ефекти, лесно титриране и наличието на краткотрайно и продължително действащи форми (2). За вечерния прием е допустимо приложение на таблетни форми с контролирано освобождаване (не са налични в нашата страна).

При повишаване на дозата съществува опасност от развитие на нежелани лекарствени реакции, от страна както на никотиновите и така и на мускариновите рецептори. Нежелани реакции рядко се появяват при дози под 300 mg/дневно. Мускариновите странични ефекти (абдоминални крампи, диария, увеличено слюноотделяне, повишена дихателна и гастроинтестинална секреция и брадикардия) са най-слабо изразени, защото не преминава кръвно-мозъчната бариера. Основните никотинови странични явления са мускулни фасцикулации и крампи. При необходимост се блокират с медикаменти съдържащи atropine 0,4 mg. При високи дози pyridostigmine може да настъпи деполаризационен блок и влошаване на миастенията (11). Холинергичните кризи с тежко клинично увреждане в днешно време са редки, поради ранното включване на имunosупресивна терапия, която намалява нуждата от високи дози на симптоматичното лечение.

Neostigmine (Prostigmine) може да се използва в дози 7,5 до 45 mg на всеки 2 до 6 часа. За да се отчете ефективността на терапията е необходимо да се наблюдава повлияването на симптомите. Продължителността на ефекта е 4-5 часа (20). Форми с удължено освобождаване се прилагат само преди лягане при пациенти, които имат мускулна слабост през нощта или сутрин рано.

Galantamine hydrobromide 10-20 mg перорално на всеки 6 часа през деня има същата продължителност на ефекта, както и другите два медикамента. За разлика от другите медикаменти, има и директен агонистичен ефект към никотиновите рецептори. Използва се в Източна Европа, но не е средство от първа линия, защото има изразени централни и периферни странични ефекти (1).

С нито един от медикаментите няма проведени клинични нито сравнителни проучвания (20). В повечето случаи тези медикаменти не са достатъчни за да повлияят напълно симптомите. Птозата се повлиява по-добре от диплопията (20). Те имат симптоматичен ефект, но не лекуват заболяването и не предотвратяват неговото генерализиране (20). Това лечение, приложено самостоятелно не е достатъчно при повечето пациенти (3). Пер-

систирането и флукуирането на симптомите, въпреки оптимизирането на лечението е индикатор за включване на модифицираща хода на заболяването терапия (11). Прилагането на модифицираща терапия намалява нуждите от симптоматично лечение.

Имуномодулираща (модифицираща хода на заболяването) терапия се използва за да се потиснат имуномедираната деструкция на ацетилхолиновите рецептори и архитектурата на постсинаптичната мембрана. Те потискат имунната система, без да таргетират селективно IgG автоантителата свързани с патогенезата на заболяването (15). Използват се при пациенти с умерена или тежка генерализирана мускулна слабост и недостатъчно повлияване от антихолинестеразни средства (1). Тежко протичане на заболяването се наблюдава при пациенти с тимом и пациенти с анти-titin и анти-guanodine (RyR) антитела (30).

Кортикостероидите и класическите имunosупресори (предимно azathioprine) са лекарства на първи избор за имunosупресия при пациенти с активна генерализирана или очна миастения (36). Прилагането на кортикостероиди (prednisone), самостоятелно или в комбинация с azathioprine в продължение на дълъг период може да контролира симптомите, включително и на очната форма на миастения (2). При контраиндикации, нетолериране или недостатъчен контрол на заболяването при адекватни дози от тези медикаменти, могат да се приложат други имunosупресивни лекарства. Медикаменти на втора линия са cyclosporine A, methotrexate, mycophenolate mofetil, tacrolimus, rituximab, cyclophosphamide.

Кортикостероидно лечение с prednisone, prednisolone или methylprednisolone се започва, когато ефектът от самостоятелното приложение на антихолинестеразни средства или комбинацията им с тимектомия е незадоволителен (20).

При пациенти с AChR и LRP4 антитела, при серонегативни пациенти с генерализирана форма както и при пациенти с очна форма на миастения могат да се добавят кортикостероиди и azathioprine (или други имunosупресори) към симптоматичната терапия (36).

Проучвания са показали подобрене при кортикостероидно лечение на пациенти с очна форма на миастения и намаляване на честотата на генерализирането на заболяването (2). Ранното приложение на кортикостероиди в хода на заболяването води до ранни и по-дълготрайни ремисии (при 70-80% от пациентите), докато спонтанни ремисии възникват само при 10-20% от пациентите (2). Ефектът от кортикостероидното лечение настъпва за около месец (4-16 седмици) и подобрене се установява при около 70-80% от пациентите (2).

Кортикостероидите имат действие върху имунната система посредством индуциране на Т-лимфоцитната апоптоза, потискане на моноцитно-макрофагната активация и на транскрипцията на възпалителни цитокини (20).

Необходимо е да се вземат под внимание и страничните ефекти на продължителното кортикостероидно лечение – акне, остеопороза, наддаване на тегло, повишаване на артериалното налягане, стомашно-чревни усложнения, развитие на диабет, миопатия, катаракта, глаукома, тревожност, депресия, безсъние, психози и др. (2). Това налага системно ограничаване на въглехидратите и солта, както и приложение на антиацидни средства, използването на витамин D и бифосфонати при пациенти, получаващи продължително кортикостероиди. При пациенти със захарен диабет не се препоръчва алтерниращо лечение с кортикостероиди, а всекидневно поради по-добрия контрол на кръвната захар. Приложението на кортикостероиди може да става във възходящи или низходящи дозировки или алтерниращо.

При *възходящия подход* при генерализирана форма се започва с 10-20 mg prednisolone и дозата постепенно се покачва (10 mg седмично или по-бавно) до 60-80 mg еднократно дневно или до получаване на задоволителен клиничен ефект (2). При-

лагането на по-ниски дози е подходящо при пациенти само с очни или с леки симптоми (2). При използване на по-високи дози или бързо повишаване на дозите, както и при по-възрастни пациенти, при формата с ранно начало и при формата свързана с тимом, мускулната слабост се влошава преходно през първите седмици (2). Необходимо е пациентите да бъдат под наблюдение в болница, защото могат да възникнат булбарни и дихателни нарушения. След няколко седмици настъпва подобрение при до 50% от пациентите, може да се постигне и ремисия (9). При използване на по-ниски дози (25-40 mg) страничните ефекти са по-малко, но подобрението настъпва след 2-3 месеца. След постигане на максималния ефект от кортикостероидите траещ най-малко 2-3 месеца, започва бавно намаляване на дозата в продължение на месеци до минимално ефективната доза (2). Намаляването на кортикостероидите става по-бавно от покачването им (2). С подобряването на клиничните симптоми може да се наложи да се намалят дозите на антихолинергичните медикаменти. При очната форма дозата може да се покачва по-бързо (на 5 дни) и симптомите често се контролират от по-ниски максимални дози (50-60 mg). При липса на ефект в продължение на 6 месеца лечението се прекратява.

При *алтерниращата схема* се прилага прием през ден, което намалява страничните ефекти (2). Могат да се редуват ден с пълна доза и ден с ниска доза (може да бъде по-ниска от основната или нулева). Намаляването може да става алтерниращо с нулева или по-добре с редуване на по-висока и по-ниска доза.

При *низходящия подход* високите начални парентерални дози methylprednisolone (100-120 mg urbason i.v.) могат да доведат до първоначално влошаване на симптоматиката и изискват мониториране в болнично заведение с възможност за дихателна реанимация (2). Обикновено се използват за критично болни пациенти (с респираторни и булбарни симптоми) в комбинация с други терапевтични методи (плазмафереза и/или имуноглобулини). В този случай след постигане на терапевтичен ефект, дозата също се намалява постепенно.

Имуносупресивните медикаменти се прилагат като кортикостероидното щадящо лечение с оглед избягване на страничните ефекти от дълготрайното лечение с кортикостероиди (3). Прилагат се самостоятелно или едновременно с кортикостероидите, при кортикостероидни значими нежелани реакции, при неадекватен отговор към кортикостероидното лечение или когато е невъзможно намаляване на кортикостероидното лечение, поради рецидив на симптомите (9). Поддържащо кортикостероидно лечение над 15-20 mg дневно се смята за индикация за започване на имуносупресивно лечение (1, 32). Рандомизирани и контролирани клинични проучвания са проведени само с някои от имуносупресорите (23). Продължителността на имуносупресивната терапия е поне няколко години (36). Преустановяването на терапията може да доведе до миастенна криза, но продължителната над 10 години терапия води до сериозни усложнения. Поради това при достигане на стабилна ремисия на заболяването дозите могат постепенно да се намалят и лечението да се преустанови (11). Смята се, че имуносупресията е показана и при пациенти с антитела срещу MuSK, titin, RyR и Kv1.4 (10).

Azathioprine се приема за имуносупресивно средство на първи избор при болни с миастения (9). Прилага се при серопозитивни за AChR или LRP4 антитела, както и при серонегативни пациенти (36). Прилага се самостоятелно или в комбинация с кортикостероиди при пациенти, които не ги толерират добре или с тежки форми на миастения, които не се повлияват от лечението с един от двата медикамента (20). Дозите на кортикостероидите могат да бъдат по-ниски при комбинирано лечение. Лечението се започва с 50 mg (1 табл.) дневно и ако се понася добре, дозата на медикамента се повишава с 50 mg/седмично до достигане на нива от 2-3 mg/kg дн. (150-250 mg дн.). Тази доза

се поддържа за 10-12 месеца, след което постепенно се намалява до 1 mg/kg/дневно (9). Подобрението настъпва много по-бавно отколкото при лечение с кортикостероиди и резултатът може да настъпи след една година (2). *Azathioprine* намалява риска от прогресия при лечение на очна форма на заболяването (20). Ранното лечение води до по-висока ефективност (2). Комбинацията от кортикостероиди (prednisone) с *azathioprine* е по-ефективна, дава по-бърз ефект, с по-дълги периоди на ремисия и с по-малко странични реакции в сравнение с монотерапията (2). След подобрението на симптомите дозата на кортикостероида започва да се намалява, приемът на *azathioprine* продължава поне 2-3 години, след което постепенно се намалява (2). Рязкото спиране на лечение с *azathioprine* може да доведе до поява или влошаване на миастенните симптоми, до развитие на миастенна криза, дори при пациенти с пълна или стабилна клинична ремисия (23).

Cyclosporine има сходен механизъм на действие с *tacrolimus* (23). Клиничните проучвания показват подобряване на мускулната сила и редуциране на титъра на AChR антителата (30). Прилага се два пъти дневно в обща доза 6 mg/kg. Подобрене се наблюдава по-бързо – най-често в рамките на 4-8 седмици (2). След постигането му се започва намаляване на дневната доза до 2-2,5 mg/kg в два отделни приема.

Mycophenolate mofetil се използва при нетолериране или липса на отговор при лечение с кортикостероиди и *azathioprine*. Прилага се като допълнение към кортикостероидите и дава по-бърз ефект (средно след 5 месеца) в сравнение с *azathioprine*. Максималният ефект настъпва след 6-18 месеца (2). Лечението започва с дози от 500 mg/дневно с покачване до 1,5-2 g/дневно в два приема (2). След постигане на ефекта лечението продължава няколко години, след което се опитва бавно намаляване на дозата до 500 mg/дневно (2). При очна форма на миастения поддържащата доза е 1 g/дневно, което предотвратява генерализирането (2). Клиничната ефективност не е достатъчно добре доказана (30).

Methotrexate перорално може да се приложи като стероид-щадяща терапия при пациенти с генерализирана миастения, които не толерират или не отговарят на други стероид-щадящи медикаменти с по-добър клиничен профил. Лечение с дози 7,5-25 mg/седмично, в комбинация с фолиева киселина, е показало ефикасност като имуносупресивна терапия на втора линия за лечение на миастения (2). Поради по-малкото взаимодействия с други лекарства, *methotrexate* се предпочита пред *cyclosporine* при възрастни полиморбидни пациенти (23).

Cyclophosphamide в доза 1-2,5 mg/kg дневно перорално се прилага при липса на ефект от другите медикаменти. Ефектът настъпва след 1 месец. Венозното приложение на *cyclophosphamide* в доза 500 mg/m² позволява намаляване на дозата на кортикостероидите, без влошаване в мускулната сила (2).

Поради високия риск от токсичност, включващ супресия на костния мозък, опортюнистични инфекции, токсичност на пикочния мехур (хеморагичен цистит), риск от възникване на неоплазии, медикаментът се използва при пациенти с миастения, които не толерират или не отговарят на терапията със стероиди плюс *azathioprine*, *methotrexate*, *cyclosporine* и *mycophenolate mofetil* (2).

Tacrolimus е калциневринов инхибитор, който потиска пролиферацията на активирани Т-клетки, чрез калциневринната сигнализация (подобно на действието на *cyclosporine*). Прилага се в доза 3-5 mg/дневно в два приема при лечение на терапевтично-резистентна миастения гравис (2). Ефектът настъпва бързо – след 10-28 дни при 87% от пациентите (2). В комбинация с кортикостероиди ефективността нараства. Клиничните проучвания показват стабилизиране на заболяването и намаляване на титрите на AChR антителата (23). Пациентите с анти-RyR антитела се повлияват много добре (30).

Поради сходното си действие като *cyclosporine*, страничните

лекарствени реакции също са сходни и са силно дозо-зависими. Предизвиква хипергликемия, хипомагнезиемия, хипертония, главоболие, гадене, диария, тремор и парестезии (2). Tacrolimus е нефро- и невротоксичен и взаимодейства с множество други лекарства (20).

Моноклоналните антители таргетиращи имунната система имат предимства пред конвенционалното имunosупресивно лечение по отношение на по-бързото начало на действие, благоприятен профил на страничните ефекти и потенциала за трайна и дългосрочна ремисия (27). Въпреки че имunosупресивните агенти са ефективни при повечето пациенти с миастения, много от тях са свързани с дългосрочни странични ефекти, често непоносими за пациентите. От друга страна е необходимо дълго време, за да достигнат ефективност. С напредъка в транслационните изследвания и възможността за разработване на нови лекарства се достига до по-насочени терапевтични средства, които могат да променят бъдещето на лечението на миастенията. Прилагат се при високо активно заболяване, рефрактерно към стандартните имunosупресивни медикаменти (36). Рефрактерни към стандартното лечение са 10% от пациентите. Някои от изследваните в момента медикаменти включват инхибитори на терминалния комплемент C5, Fc рецепторни инхибитори, агенти за изчерпване на В клетките (анти CD19 и 20 и инхибитори на фактора за активиране на В-клетките), протеозомни инхибитори, терапии, базирани на цитокини и Т-клетки (химерна антигенна рецепторна Т-клетъчна терапия), приложение на подкожен имуноглобулин.

В-клетъчните инхибитори включват освен rituximab, още belimumab, inebilizumab, mezagitamab и ofatumumab с които се провеждат клинични проучвания (27). Автореактивните В клетки имат важна роля в имунопатогенезата на myasthenia gravis чрез продуциране на патогенни автоантитела (6). Анти-В клетъчните терапии имат по-слаба ефективност при пациенти с анти-AChR антитела, които се продуцират от плазмоцити с дълъг живот (5).

Rituximab е ефективен при пациенти с анти-MuSK антитела, защото те се генерират от плазмабласти с кратък живот (33). Използва се при пациенти, които са резистентни на стандартна имunosупресия (18). Международните препоръки са в полза на започване на ранно лечение с rituximab се при пациенти с анти-MuSK антитела, които имат незадоволителен контрол след първоначалната имunosупресия (2, 34).

Прилага се в два режима – 375 mg/m²/седмично за четири последователни седмици или по 1 000 mg на първи и петнадесети ден (18). Повечето пациенти се нуждаят от повече от 1 курс на лечение на всеки 3 или 6 месеца (23, 33). Поради липса на установен протокол решението за повторни курсове се взема на база на клиничното наблюдение и изследване на В-клетъчната субпопулация (2).

Ефикасността в проучвания при терапевтично резистентна миастения гравис с анти-AChR и LRP4 антитела или серонегативна е несигурна, но лечение с rituximab се приема като опция ако други медикаменти не се толерират добре или не са достатъчно ефективни (2, 33, 36).

Inebilizumab е хуманизирано IgG1-капа моноклонално антитяло, което свързва и изчерпва В-клетките, експресиращи CD19 молекула (12). Таргетира и се свързва с CD19 антиген, който се експресира през всички стадии на диференциране на В клетъчните лимфоцити (12). След свързването на inebilizumab с CD19, изчерпва циркулиращите CD19+ В-клетки, като по този начин потиска възпалителните отговори и нарушава В-клетъчно зависимата Т-клетъчна активация (12).

Клиничното проучване фаза 3 ще приключи в края на 2024 година (12).

Моноклоналните антители инактивирани функции на Т-клетките са ефективни за лечение на миастения (12). Т-клет-

ките индуцират растежа и диференциацията на В-клетките в плазматични клетки. Развитието и диференцирането на плазматичните клетки се индуцира от проинфламаторните цитокини и хемокини, които са есенциални компоненти от патофизиологията на миастенията (12). CD40-клетъчният повърхностен рецептор е експресиран върху всички зрели В-клетки, но не и върху плазматичните клетки. Експресиран е и върху дендритните клетки, моноцитите, ендотелните и епителните клетки (12). Освен това CD40-лиганда (CD40LG/CD154), част от семейството на TNF (тумор некротизиращ фактор), също е по-широко експресиран от активирани CD4+ Т-клетки. Връзката между CD40 и неговият лиганд CD40LG в Т-клетките стимулира освобождаването на цитокини, активиране на дендритните клетки и на имунния отговор (12). Нарушаването на този сигнален път ще редуцира продукцията на проинфламаторни цитокини, Т-хелперната (ТН) функция и потиска активирането на макрофагите (12).

Iscalimab е анти-CD40 моноклонално антитяло, което се свързва с CD40 молекулата и блокира сигнализирането по CD40-CD40LG ко-стимулационния път, с последващо нарушение на хуморалните и клетъчни имунни отговори (12).

Iscalimab е завършил фаза 2 на клинично проучване.

Моноклоналните антители инактивирани цитокините са ефективни за лечение на миастения (12). Цитокинът interleukin 6 (IL6) играе важна роля в имунните отговори чрез регулиране на клетъчната пролиферация и диференциация (12). IL6 рецептора (IL6R) свързва IL6 с нисък афинитет, което регулира имунния отговор, хематопоезата и реакциите в острата фаза. Нарушената продукция на IL6 участва в патогенезата на аутоимунните заболявания.

Tocilizumab е IgG1-капа е хуманизирано анти-IL6 рецепторно моноклонално антитяло, което таргетира и се свързва с IL-6R и блокира неговото свързване с IL6, като ограничава активирането на сигнала, на имунния отговор, реакциите в острата фаза и хематопоезата (12).

Провежда се клинично проучване фаза 3 за оценка на неговата ефективност при генерализирана миастения.

Satralizumab е IgG2 антитяло срещу IL6R, което се прилага за лечение на neuromyelitis optica (12). Неговият механизъм на действие е както на tocilizumab.

Прилага се подкожно на всеки две седмици, последвано от месечно приложение (6).

Провежда се клинично проучване фаза 3 за оценка на неговата ефективност при генерализирана миастения.

Комплементните инхибитори се прилагат при силно активна генерализирана миастения с AChR-антитела (36). Не се прилагат при пациенти с анти-MuSK антитела от IgG4 субклас, които не активират комплемента (36). Потискат активирането на комплемента, който води до увреда на мембраната и морфологията на невромускулните синапси (26). Намаляват локалното възпаление и хемотаксичната активност на комплементния фактор 5a (C5a) в невромускулните синапси. Ефективността на трите медикамента преминали клиничните проучвания е сходна (26).

Eculizumab е хуманизирано рекомбинантно моноклонално антитяло, което се свързва към протеин C5 в комплементната каскада и предотвратява неговото разцепване на C5a и C5b (26). Предотвратява активирането на комплемента, формирането на мембранен атакуващ комплекс (MAC) индуциран от C5b и последваща увреда на невромускулната крайна пластинка (36).

Прилага се в интравенозна инфузия, в седмична доза 900 mg за 4 седмици, 1200 mg през седмица 5, след което на всеки 2 седмици (19).

Клиничните проучвания фаза 3 (REGAIN и открито продължение) са установили умерени ползи при лечение на пациенти с терапевтично-резистентна миастения гравис (17). Необходими

са допълнителни проучвания за установяване на продължителността на терапията, необходима за достигане и поддържане на клинична ефективност, както и проучвания върху различна от терапевтично-резистентна миастения (напр. кризи на заболяването, като начален медикамент при терапевтично не-резистентна миастения).

Разрешен е от Европейската агенция по лекарствата но се използва рядко поради високата цена (28). Препоръчва се започване на лечение с eculizumab, при терапевтично резистентна, с налични анти-AChR антитела, генерализирана миастения гравис, след неуспех с други имunosупресивни медикаменти (24). Поради това, че не модифицира имунопатологията при миастения се препоръчва едновременно прием на имunosупресор (11).

Страничните ефекти включват главоболие, гадене, диария, инфекции на горния респираторен тракт, назофарингит и артралгия. Преди започване на лечението е желателно в не по-къс от двуседмичен период да се проведе ваксинация против менингококов менингит, поради риска от активиране на капсулираната бактерия *Neisseria meningitidis* (2).

Ravulizumab е рекомбинантно човешко моноклонално анти-тяло, инхибитор на C5 в комплементната каскада и предотвратява активирането на комплемента (36). Механизмът на действие е подобен на eculizumab, но е с по-дълъг полуживот (28).

Прилага се в интравенозни инфузии в зависимост от тежестта на пациента (40-60 kg, 60-100 kg, >100 kg). Прилага се на първия и 15 ден в съответните дози (2400, 2700 или 3000 mg). Честотата на поддържащите инфузии е на всеки 8 седмици според теглото на пациента (3000, 3300, 3600 mg).

Проучването фаза 3 CHAMPION-MG показва положителни резултати при пациенти с генерализирана форма и анти-AChR антитела (6, 36).

Одобен е от Европейската медицинска агенция (EMA) и от FDA през 2022 година за лечение при пациенти с генерализирана миастения и AChR антитела (36).

Преди започване на лечението е желателно да се проведе ваксинация против менингококов менингит (36).

Сравнително проучване между eculizumab и ravulizumab показва сходна клинична ефективност (12).

Zilucoplan е аминокиселинен пептид, инхибитор на фактор C5 в комплементната каскада с двоен механизъм на действие (6). Предотвратява разцепването на C5 до C5a и C5b. Освен това се свързва с C5b домейна на C5 и стерично пречи на свързването на C5b с C6, което предотвратява последващото свързване и активиране на мембранный атакуващ комплекс, ако все пак се формира C5b.

Прилага се подкожно от пациентите в доза 0,3 mg/kg еднократно дневно (13).

Клиничните проучвания фаза III RAISE и RAISE-XT потвърждават неговата краткосрочна и дългосрочна клинична ефективност при генерализирана миастения с AChR-антитела (13). Подобрява се и умората.

Одобен е от FDA и Европейската медицинска агенция (EMA) през 2023 година за лечение при пациенти с генерализирана миастения и AChR антитела.

Страничните ефекти са свързани с реакции и болка на мястото на инжектиране и инфекции на горните дихателни пътища (28). Две седмици преди започване на терапията пациентите трябва да бъдат ваксинирани срещу *Neisseria meningitidis*, тъй като медикамента може да увеличи възприемчивостта към такива инфекции.

Pozelimab е напълно хуманизирано IgG4 моноклонално анти-тяло таргетиращо C5 в комплементната каскада и намаляващо неговото ниво (28). Потиска активирането на комплемента.

Прилага се в натоварваща доза от 15 mg/kg интравенозно и последващо приложение на четири подкожни дози от 400 mg

седмично (28). Прилагането едновременно с cemdisiran дава възможност за намаляване и разреждане на дозите. Cemdisiran е малка интерферираща молекула РНК (siRNA), която интерферира с mRNA за C5 и намалява неговият чернодробен синтез и циркулиращите нива на C5 (28).

Провежда се клинично проучване фаза 3 с комбинирано приложение на rozelimab интравенозно и последващо четири седмично подкожно приложение едновременно с cemdisiran подкжно при пациенти с генерализирана миастения (28).

Модулаторите на неонаталния Fc рецептор (FcRn блокери) се прилагат при силно активна генерализирана миастения с AChR-антитела (36). Свързват се с Fc рецептора и го блокират, като по този начин активират деградирането и намаляват циркулиращите нива на патогенните IgG и потискат активирането на комплемента (25). Това води до повлияване на трите патогенетични механизма при пациенти с AChR-позитивна миастения – блокада на невромускулните синапси, интернализация и деструкция на AChR и активиране на комплемента. Неонаталният Fc рецептор (FcRn) е отговорен за трансфера на майчините антитела при миастения към новородените деца. FcRn е експресиран в различни клетки (включително ендотелните) и тъкани и играе роля в рециклирането на IgG, повишавайки неговия полуживот в кръвообращението, като намалява неговата деградация в лизозомите (25). FcRn селективно се свързва с IgG антителата и ги предпазва от лизозомна деградация, като по този начин ги рециклира в кръвната циркуляция (6).

Efgartigimod alfa (Vyvgart) е Fc фрагмент на човешко IgG1 анти-тяло, създаден с повишен афинитет към неонаталния Fc рецептор (FcRn). Efgartigimod се свързва с FcRn, което предотвратява свързването на патологичните антитела с FcRn (25). Това води до намаляване на нивата на циркулиращия IgG, включително на патогенните IgG автоантитела насочени срещу AChR и намаляване на активността на заболяването. Не се потиска продукцията на IgG, поради което не се нарушава изграждането на клетъчния и хуморален имунитет към антигени (16). Не повлиява нивата на останалите имуноглобулини (IgA, IgD, IgE или IgM) или на албумина.

Прилага се в доза 10 mg/kg като 1-часова интравенозна инфузия, на цикли от инфузии веднъж седмично в продължение на 4 седмици (14). Следващи цикли на лечение се прилагат съгласно клиничната оценка. Началото на отговора се наблюдава в рамките на 2 седмици след началната инфузия при 84% от пациентите.

Клиничното проучване фаза 3 ADAPT при пациенти с генерализирана миастения позитивни за AChR антитела показва подобрене на клиничните симптоми (15). Клиничното проучване показва освен ефективност и намаляване на количеството на антителата срещу AChR (14). Клиничната ефективност е проследена в продължение на над 1-3 години в продължението на клиничното проучване – ADAPT+ (16).

Разрешен от Европейската агенция по лекарствата през 2022 г. като допълваща към стандартната терапия за лечение на възрастни пациенти с генерализирана myasthenia gravis, които са положителни за антитела срещу AChR (2, 3).

Най-често наблюдаваните нежелани реакции са главоболие и инфекции на горните дихателни пътища и на пикочните пътища (2, 14).

Rozanolixizumab е хуманизирано анти-FcRn IgG4 моноклонално анти-тяло със силен афинитет към FcRn рецепторите (3).

Медикаментът се прилага подкожно в дози 7 mg/kg и 10 mg/kg, без съществена разлика в ефективността (4). Прилага се 1 доза седмично в продължение на 6 седмици. Следващите цикли на лечение трябва да се прилагат въз основа на клиничната оценка.

Клиничното проучване фаза 3 MусarinG при пациенти с генерализирана миастения, положителни за антитела срещу AChR

или MuSK показва подобрение на клиничните симптоми (4).

Разрешен от FDA през 2023 г. и от ЕМА през 2024 г. за лечение на пациенти с генерализирана миастения и AChR или MuSK антитела (4, 6).

Най-честите странични ефекти са главоболие, диария и пирексия (4).

Nipocalimab е гликолизирано напълно хуманно моноклонално анти тяло от IgG1 клас с висока ефективност към FcRn (3). Потиска FcRn-медираното рециклиране на IgG и намалява нивата на патогенните IgG, без да повлиява продукцията на IgG. Важно фармакокинетично качество е минималният трансфер на медикамента през плацентата, поради което не достига до плода.

Прилага се в първоначална инфузия от 30 mg/kg, последвано от инфузии от 15 mg/kg на всеки 2 седмици, общо за 24 седмици (3).

Клиничното проучване фаза 3 се провежда в момента, при серопозитивни пациенти с генерализирана миастения (3).

Най-честите странични ефекти са диария, главоболие и назофарингит (3).

Batoclimab е напълно хуманно IgG1 моноклонално анти тяло, за подкожно или интравенозно приложение (3).

Прилага се подкожно в доза 680 mg или 340 mg веднъж седмично за 80 седмици общо.

В момента се провежда клинично проучване фаза 3 при пациенти с генерализирана миастения с AChR и MuSK антитела (3, 5).

Тимектомия се прилага задължително при почти всички пациенти с тимом, но не по време на изостряне на заболяването (2). Пациентите трябва да бъдат със стабилен контрол на миастенните симптоми, постигнат периоперативно с правилно лечение (24). При необходимост преди хирургичната интервенция се прилага интравенозно Ig (IVIg) или плазмен обмен (PLEX). Наличието на тимом е абсолютна индикация за тимектомия, поради риска от малигнизация на тумора и локална инвазия на околните структури в гръдната кухина (2). При липса на тумор, тимектомията е спорна, но широко практикувана интервенция (23). При 35% от пациентите оперирани през първите 2 години от началото на заболяването настъпва ремисия, а останалите 50% се подобряват. Резултата от тимектомията настъпва след няколко месеца и е максимален след 3 години. При някои пациенти може да не настъпи подобрение (29). Циркулиращите антитела намаляват и в някои случаи изчезват напълно (2). При миастения в детска възраст се препоръчва тимектомията да се извърши след пубертета, защото тимуса е важен за развитието на имунната система (23). При по-късно отстраняване на тимуса пациентите с подобрение и ремисия са по-малко. При ограничена в продължение на 2 и повече години очна форма на заболяването терапевтичният отговор към медикаментите е много добър и не е необходима тимектомия.

При пациенти с генерализирана миастения и анти-AChR антитела, на възраст между 18 и 50 години, тимектомията е желателно да се приложи в ранните етапи на заболяването, като се разчита на подобрение в клиничния изход и намаляване на нуждите от имunosупресивно лечение, както и нуждата от хоспитализация при екзацербация на заболяването (2). Ползите от тимектомията при пациенти над 50-годишна възраст и дългогодишна давност на заболяването е все още спорна (10, 35).

Въпреки липсата на рандомизирани проучвания, тимектомията може по изключение да се приложи при пациенти с генерализирана форма на миастения, без анти-AChR и при пациенти с LRP4 антитела, при липса на ефект от приложена имunosупресивна терапия (2). Подобрение или ремисия след тимектомията са постигнати при 57% от анти тяло-негативните и при 51% от анти-AChR позитивни пациенти. Тимектомията не е подходяща за пациенти с анти-MuSK миастения и с анти-*agrin* антитела (1,

9, 36). Тимектомията не лекува миастенията и дългосрочният ефект върху концентрацията на антителата, Т клетките и имунните отговори е слаб (11).

Не се препоръчва тимектомия при очна форма на заболяването, освен при пациенти с анти-AChR антитела и липса на ефект от лечението с антихолинестеразни и имunosупресивни медикаменти (20, 32, 35). Малки тимомы могат да бъдат проследени без лечение, освен ако не се увеличат или не станат симптоматични.

Трансстерналният достъп за тимектомия се използва широко, но в последно време по-малко инвазивните процедури като торакоскопска и роботизирана тимектомия, навлизат в клиничната практика (2). Препоръките са за използване на по-малко инвазивните техники, тъй като те са доказали сходни резултати с по-агресивните (24). Премахването на тимомата се извършва с цел премахване на тумора и може да не доведе до подобрение на миастенията. Цялата тимусна жлеза трябва да бъде отстранена заедно с тумора. По-нататъшното лечение на тимомата зависи от хистологичната класификация и степента на хирургична ексцизия. Непълно резецираните тимомы трябва да се лекуват след операция с интердисциплинарен подход на лечение (лъчетерапия, химиотерапия). При пациенти в напреднала възраст или полиморбидни пациенти с тимомата при подходящ клиничен статус може да се обмисли палиативна лъчетерапия.

Пациентът трябва да се проследява след тимектомията, защото при настъпване на терапевтичния ефект може да се наложи намаляване на дозите на антихолинестеразните медикаменти (24).

Стратегията на лечението се определя от тежестта на заболяването, формата (очна или генерализирана) и наличните антитела (2). Очната форма на заболяването в повечето случаи се повлиява много добре от кортикостероиди и не се налага друго лечение, освен симптоматичното (2). При пациентите с генерализирана форма на заболяването обикновено се налага имуномодулиращо лечение, защото спонтанни ремисии на заболяването се наблюдават рядко (2). Настъпват през първите години след началото на заболяването и продължават средно 4,6 години (7). Целта на лечението е постигане на ремисия (без или с леко изразени симптоми). Модифициращата хода на заболяването терапия се прилага чрез два подхода (36). При ескалационният подход, който се прилага при заболяване с умерена активност, лечението се започва с по-ниско потентни медикаменти, с по-малко и добре известни странични ефекти. Ескалирането към по-потентни медикаменти се прилага при неповлияваща се активност на заболяването. При високо активно заболяване след поставянето на диагнозата може да се започне лечение с високо ефективни медикаменти (36).

Рефрактерна миастения се установява при 10% от пациентите (36). Дефинира се като тежка миастения, която не се повлиява от адекватна терапия и необходимост от прилагане на IVIg или интензивно лечение поради миастенна криза (36). Рефрактерна миастения се наблюдава по-често при жени и при пациенти с анти-MuSK антитела (2).

Трансплантацията на хематопоетични стволови клетки (HSCT) е нова терапевтична възможност за пациенти с рефрактерна миастения (22). Прилага се след аблация на имунната система с високи дози химиотерапия, последвани от алогенна или автологна HSCT. Изчерпват се автореактивните Т и В и възстановява толерантността на имунната система. Има единични съобщения за постигната ефективност със стабилна ремисия и без нужда от по-нататъшна имunosупресивна терапия (22). Необходими са бъдещи проучвания за потвърждение на тези резултати. Имуноаблацията може да доведе до краткосрочни сериозни странични ефекти, като опортюнистични инфекции и по-рядко органични токсични ефекти (5). Могат да възникнат и късни ендокринни усложнения.

При *миастенната криза* и динамично влошаване на симптомите, пациентите трябва веднага да бъдат хоспитализирани в отделения за интензивни грижи и да се мониторира стриктно по отношение на гълтателната и дихателната функция (31). Лечението е мултимодално и включва остра симптоматична и етиологична терапия, започване на дългосрочна имunosупресивна терапия и интензивно лечение.

Интензивното лечение включва поставяне на назогастрална сонда за хранене и прием на медикаменти при затруднения в гълтането.

При липса на тежка дисфагия и начална дихателна декомпенсация може да се предприеме опит за неинвазивна вентилация, която може да спести инвазивната вентилация при голям брой болни (31). След почистване на дихателните пътища се поставя лицева кислородна маска или Ambu. При някои пациенти дихателната недостатъчност може да се лекува с VIPAP (позитивно въздушно налягане на две нива), която обаче не винаги е достатъчна за справяне с орофарингеалната мускулна слабост, бронхиалните секрети и слабостта на диафрагмата. Ако се налага след това се преминава към интубация и механична вентилация. Критериите за предприемане на интубация и изкуствена белодробна вентилация са известни на специалистите по реанимация (31). При *myasthenia gravis* данните от пулсоксиметрията и изследването на кръвните газове не са достатъчни за мониториране на болния и определяне на индикациите за интубация, тъй като спадането на кислородната сатурация и PaO_2 , както и покачането на PaCO_2 , настъпват късно в хода на развитие на кризата. Наличието на нормална сатурация и PaCO_2 не изключва миастенна криза. Изследването на външните параметри на дишането (витален капацитет и отрицателна сила на вдишване) е препоръчително на всеки 2 часа, но е трудно клинично осъществимо в условията на спешност. Практическо приложение намират някои по-лесни за употреба тестове, като тест на еднократното вдишване („single-breath test”). При еднократно вдишване пациентът се кара да брои, като нормалните стойности са до над 40. Друга възможност е да накараме пациентът да поеме дълбоко въздух и да задържи дъха си. Стойности под 10 s показват значително намален витален капацитет. Допълнителна информация дава влошаването на дихателната честота, дихателното усилие с участие на допълнителна дихателна мускулатура и принудително положение в леглото. Изследването на дишането, кардио-респираторното мониториране, неврологичните симптоми (очни движения, наличие на дисфония и дисфагия, слабост в шията и крайниците, фасцикулации) и автономната функция (тахикардия, брадикардия, ритъмни нарушения, хипотония, хипертония, изпотяване) оформя крайната картина на миастенната криза.

При интубация при възможност се избягва допълнителна мускулна релаксация. В условията на криза трябва да се избягват деполаризиращите мускулни релаксанти, тъй като отговорът към тях е непредвидим. Дозите на не-деполаризиращите релаксанти се редуцират до най-малко $\frac{1}{2}$ от обичайните. Може да се използва будна седация с обезболяване с propofol, fentanyl, remifentanyl, бензодиазепини, lidocaine или ketamine. Подходящи режими на вентилация са обдишване под налягане, ранно включване на асистиран режими под налягане, задължителни синхронизирани режими по обем. Необходимо е проследяване на дихателната функция. Трябва да се изчака 2-3 седмици преди да се направи трахеотомия, ако е необходимо. Ранна трахеотомия се предприема при очертаваща се продължителна криза (31). Екстубацията се извършва при стабилни параметри на външното дишане и задоволителна кашлична функция.

Необходимо е лечение на съпътстващите усложнения – инфекции, електролитен дисбаланс, хипопротеинемия, съпътстващи заболявания, стрес, обездвижване, престой в интензивна клиника (31). Често използвани в интензивната терапия меди-

каменти, които могат да влошат миастенията са аминокликозиди, хинололи, макролиди, антиконвулсанти, бета-блокери, включително за локално приложение, антиаритмични, мускулни релаксанти, контрасти и др.

Острата симптоматична терапия с антихолинестеразни медикаменти повишава бронхиалната секреция и е по-добре те да се спрат временно по време на интубацията (2). Когато наближи времето за екстубация те се включват отново бавно и могат да се включат кортикостероиди. След екстубацията ефектът на антихолинестеразните средства нараства.

Може да се приложи pyridostigmine перорално или през сонда 3-6 пъти по 60-90 mg при максимална доза 540 mg дневно (31). Може да бъде заместен с венозен pyridostigmine в съотношение към пероралния като 1:30 (не е наличен у нас). Pyridostigmine може да бъде заместен с neostigmine ампули 0,5 mg 1 ml като пероралната доза от 360 mg pyridostigmine дневно се равнява на 4,5 mg дневно neostigmine венозно или мускулно. Перорални дози от 60 mg pyridostigmine или 15 mg neostigmine са еквивалентни на 0,5-1 mg neostigmine приложен интравенозно или 1,5-2 mg интрамускулно. Повишената бронхиална секреция от приложението на парентералните форми може да бъде повлияна от 0,5 до 1 mg atropine подкожно.

Острата етиологична терапия е с плазмафереза и интравенозни имуноглобулини (IVIg). Използват се при остро настъпили влошавания, при липса на ефект от другите медикаменти и при започване на имуномодулиращо лечение със забавено действие (1). Ефектът настъпва след дни до седмици, което дава възможност на другите имуномодулиращи терапии да започнат да действат, но продължава само 2-8 седмици (31). Двата метода са еднакво ефективни за кратко време (9). Състоянието на пациента се подобрява след прилагане на тези процедури.

Плазмаферезата е животоспасяваща по време на миастенна криза (9). Прилага се също преди и след тимектомия и при започване на имunosупресивна терапия (23). Ефективна е също за подобряване на мускулната слабост, която възниква при започване на лечение с високи дози кортикостероиди. Прилагат се средно 5 процедури през ден. Всяка процедура е 2-3,5 L (общо 125 mL/kg). Плазмата се заменя с албумин и физиологичен разтвор. Обмяната на 2 L плазма премахва 80% от циркулиращите антитела и нивата на антителата срещу AChR намаляват за 3-5 дни. Премахва комплемента, цитокините и адхезионните молекули от циркулацията (11). След процедурата е необходимо заместване на албумина и коагулационните фактори (23). Не се препоръчват повтарящи се процедури за постигане на дългосрочен ефект (30). Ефектът от лечението продължава няколко седмици (36).

PLEX (плазмен обмен) се предпочита от някои автори пред IVIg при пациенти с тежки миастенни кризи поради бързия терапевтичен ефект, който настъпва след 3 дни (2). PLEX директно премахва патогенните автоантитела и компоненти по пътя на комплемента и промените в цитокиновия профил (повишени нива на интерлевкин 10). PLEX е по-ефективен от IVIg при миастения с анти-MuSK антитела (29). Продължителността на ефекта е 2-4 седмици (3).

IVIg се прилага за краткосрочен контрол на остро влошаващата се миастения (2). Ефектът настъпва след 7-10 дни и продължава 28-60 дни. Еднакво ефективна е с плазмаферезата (23). Прилага се в доза 0,4 g/kg/ден за 3-5 дни (9). Може да се продължи с поддържаща терапия в единични дози на всеки 3-6 седмици. При заплашваща криза дозата на имуноглобулините може да се редуцира до 1,5-2 mg/kg/ден за 2-3 дни. По време на кризата могат да се приложат 3-5 g/kg общо. Ефектът е по-добър при пациенти получаващи имunosупресивна терапия и които са след тимектомия (2). IVIg може да се приложи и за стабилизиране на пациентите преди хирургичните интервенции и преди започване на кортикостероидна терапия във високи дози, за

минимализиране на страничните ефекти (2). Потиска депозирането на комплемента, блокира активираният Fc рецептори и неутрализира цитокините и антителата (11).

Страничните ефекти са асептичен менингит, бъбречна недостатъчност и тромбемболия (23). Могат да възникнат главоболие, обриви, миалгия, втрисания, повишена температура, задъхване и гадене. Лечението с имуноглобулини не е подходящо при бъбречна недостатъчност (2).

Интравенозна пулс терапия с methylprednisolone се прилага в някои случаи, след провеждане на терапията с IVIG, PLEX или плазмафереза (29). Дозата е 500-2000 mg/ден в продължение на 3-5 последователни дни, последвана от намаляване по различни схеми. Този режим на лечение може да доведе до преходно влошаване на миастенните симптоми, потенциално индуциращи миастенна криза поради директен мембранен ефект на кортикостероидите (31). Освен това острата стероидна миопатия може да допринесе за цялостното влошаване на клиниката в тази ситуация.

Дългосрочната имуномодулираща терапия с кортикостероиди особено с по-високи дози, при започване на лечението, може да доведе до първоначално влошаване на симптомите (31). Терапията условно се разделя на такава при влошаване без дишателна недостатъчност и при криза с изкуствена вентилация. В първият случай се предприема покачване на дозата със седмично увеличаване от 10 mg prednisolone (еквивалент на 2 табл. от другите кортикостероиди) до обща доза 60 mg ежедневно или алтерниращо. Намаляването на дозата става по-бавно на 2-3 седмици със задържане на някои дози, ако е необходимо. При криза и интубиран пациент лечението може да започне с високи дози кортикостероид – 100 mg prednisolone или 80-100 mg methylprednisolone, като дозата се намалява на 10-14 дни до 20-40 mg, а по-късно и на по-големи интервали.

Azathioprine се започва с 50 mg седмично през първата седмица, 100 mg през втората и до 150 mg през третата седмица (31). При наличие на ТРМТ (тиопурин С-метилтрансфераза) дефицит алтернативно може да се използва мусофенолат мифетил.

Rituximab (няма одобрение за тази индикация) 1 g двукратно през 14 дни като ескалираща терапия може да се приложи в случай на неповлияваща се миастенна криза при оптимално лечение. Дозата може да се повтори след 1 година или при покачване на CD19, както и при възвръщане на симптомите (31).

Повечето пациенти се възстановяват средно след 14 дни, като 50% могат да се екстубират до 2 седмици, останалите – до 1 месец или повече (31). При продължителна интубация настъпват усложнения, с потенциален смъртен изход при 4% от пациентите (31).

В заключение, напредъкът в изясняването на патофизиологичните механизми на миастенията доведе до създаване на нови класове медикаменти, модифициращи хода на заболяването.

ЛИТЕРАТУРА

1. Миланов, И., Миланова, М. Национален консенсус за диагностика и лечение на myasthenia gravis. Българска неврология, 2023, 24, Suppl. 1, 16 стр. [Milanov, I., Milanova, M. National consensus for diagnosis and treatment of myasthenia gravis. Bulgarian neurology, 2023, 24, Suppl. 1, 16 str.]
2. Alhaidar, M.K., Abumurad, S., Soliven, B., Reznia, K. Current treatment of myasthenia gravis. J. Clin. Med., 2022, 11, 1597.
3. Bhandari, V., Bril, V. FcRN receptor antagonists in the management of myasthenia gravis. Front. Neurol., 2023, 14.
4. Bril, V., Druzdż, A., Grosskreutz, J., Habib, A.A., Mantegazza, R., Sacconi, S., Utsugisawa, K., Vissing, J., Vu, T., Boehnlein, M., Bozorg, A., Gayfiev, M., Greve, B., Woltering, F., Kaminski, H.J., on behalf of the MG0003 study team. Safety and efficacy of rozanolixizumab in patients with generalised myasthenia gravis (MycarinG): a randomised, double-blind, placebo-controlled, adaptive phase 3 study. Lancet Neurol., 2023, 22, 383-394.
5. Cavalcante, P., Mantegazza, R., Antozzi, C. Targeting autoim-

6. DeHart-McCoyle, M., Patel, S., Du, X. New and emerging treatments for myasthenia gravis. BMJ Med., 2023, 2, e000241.
7. Dresser, L., Wlodarski, R., Reznia, K., Soliven, B. Myasthenia gravis: epidemiology, pathophysiology and clinical manifestations. Clin. Med., 2021, 10, 2235.
8. Dziadkowiak, E., Baczynska, D., Waliszewska-Prośół, M. MuSK myasthenia gravis-potential pathomechanisms and treatment directed against specific targets. Cells, 2024, 13, 556.
9. Evoli, A., Antonini, G., Antozzi, C., DiMuzio, A., Habetswallner, F., Iani, C., Inghilleri, M., Liguori, R., Mantegazza, R., Massa, R., Pegoraro, E., Ricciardi, R., Rodolico, C. Italian recommendations for the diagnosis and treatment of myasthenia gravis. Neurol. Sci., 2019, 40, 6, 1111-1124.
10. Gilhus, N.E. Myasthenia Gravis. N. Engl. J. Med., 2016, 375, 2570-2581.
11. Gilhus, N.E., Tzartos, S., Evoli, A., Palace, J., Burns, T.M., Verschuuren, J.J.G.M. Myasthenia gravis. Nat. Rev. Dis. Primers, 2019, 5, 1, 30.
12. Golfiopoulou, R., Giudicelli, V., Manso, T., Kossida, S. Delving into molecular pathways: analyzing the mechanisms of action of monoclonal antibodies integrated in IMGt/mAb-DB for myasthenia gravis. Vaccines, 2023, 11, 1756.
13. Howard, J.F.Jr, Bresch, S., Genge, A., C., Hewamadduma, J., Hinton, Y., Hussain, R., Juntas-Morales, H.J., Kaminski, A., Manioul, R., Mantegazza, Masuda, M., Sivakumar, K., Śmiłowski, M., Utsugisawa, K., Vu, T., Weiss, M.D., Zajda, M., Boroojerdi, B., Brock, M., de la Borderie, G., Duda, P.W., Lowcock, R., Vanderkelen, M., Leite, M.I., RAISE Study Team. Safety and efficacy of zilucoplan in patients with generalised myasthenia gravis (RAISE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Neurol., 2023, 22, 395-406.
14. Howard, J.F.Jr, Bril, V., Burns, T.M., Mantegazza, R., Bilinska, M., Szczudlik, A., Beydoun, S., Garrido, F.J.R.D.R., Piehl, F., Rottoli, M., Van Damme, P., Vu, T., Evoli, A., Freimer, M., Mozaffar, T., Ward, E.S., Dreier, T., Ulrichts, P., Verschuuren, K., Guglietta, A., de Haard, H., Leupin, N., Verschuuren, J.J.G.M., Efgartigimod MG Study Group. Randomized phase 2 study of FcRn antagonist efgartigimod in generalized myasthenia gravis. Neurology, 2019, 92, e2661-e2673.
15. Howard, J.F.Jr, Bril, V., Vu, T., Karam, C., Peric, S., Margania, T., Murai, H., Bilinska, M., Shakarishvili, R., Smilowski, M., Guglietta, A., Ulrichts, P., Vangeneugden, T., Utsugisawa, K., Verschuuren, J., Mantegazza, R., the ADAPT Investigator Study Group. Safety, efficacy, and tolerability of efgartigimod in patients with generalised myasthenia gravis (ADAPT): a multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol., 2021, 20, 526-536.
16. Howard, J.F.Jr, Bril, V., Vu, T., Karam, C., Peric, S., De Bleeker, J.L., Murai, H., Meisel, A., Beydoun, S.R., Pasnoor, M., Guglietta, A., Van Hoorick, B., Steeland, S., Tjoen, C., Utsugisawa, K., Verschuuren, J., Mantegazza, R., on behalf of the ADAPT+ Study Group. Long-term safety, tolerability, and efficacy of efgartigimod (ADAPT+): interim results from a phase 3 open-label extension study in participants with generalized myasthenia gravis. Front. Neurol., 2023, 14.
17. Howard, J.F.Jr, Utsugisawa, K., Benatar, M., Murai, H., Barohn, R.J., Illa, I., Jacob, S., Vissing, J., Burns, T.M., Kissel, J.T., Muppidi, S., Nowak, R.J., O'Brien, F., Wang, J.J., Mantegazza, R., REGAIN Study Group. Safety and efficacy of eculizumab in anti-acetylcholine receptor antibody-positive refractory generalised myasthenia gravis (REGAIN): A phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre study. Lancet Neurol., 2017, 16, 976-986.
18. Iorio, R., Damato, V., Alboini, P.E., Evoli, A. Efficacy and safety of rituximab for myasthenia gravis: a systematic review and meta-analysis. J. Neurol., 2015, 262, 1115-1119.
19. Karam, J.F.H.C.Jr, Yountz, M., O'Brien, F.L., Mozaffar, T., for the REGAIN Study Group. Long-term efficacy of eculizumab in refractory generalised myasthenia gravis: Responder analyses. Ann. Clin. Transl. Neurol., 2021, 8, 1398-1407.
20. Kerty, E., Elsais, A., Argov, Z., Evoli, A., Gilhus, N.E. EFNS/ENS Guidelines for the treatment of ocular myasthenia. Eur. J. Neurol., 2014, 21, 5, 687-693.
21. Konecny, I., Herbst, R. Myasthenia gravis: Pathogenic effects of autoantibodies on neuromuscular architecture. Cells, 2019, 8, 671.
22. Masi, G., O'Connor, K.C. Novel pathophysiological insights in autoimmune myasthenia gravis. Curr. Opin. Neurol., 2022, 35, 5, 586-596.
23. Melzer, N., Ruck, T., Fuhr, P., Gold, R., Hohlfeld, R., Marx, A.,

- Melms, A., Tackenberg, B., Schalke, B., Schneider-Gold, C., Zimprich, F., Meuth, S.G., Wiendl, H. Clinical features, pathogenesis, and treatment of myasthenia gravis: a supplement to the Guidelines of the German Neurological Society. *J. Neurol.*, 2016, 263, 8, 1473-1494.
24. Narayanaswami, P., Sanders, D.B., Wolfe, G., Benatar, M., Cea, G., Evoli, A., Gilhus, N.E., Illa, I., Kuntz, N.L., Massey, J., Melms, A., Murai, H., Nicolle, M., Palace, J., Richman, D., Verschuuren, J. International Consensus Guidance for Management of Myasthenia Gravis: 2020 Update. *Neurology*, 2021, 19, 96, 3, 114-122.
25. Pyzik, M., Sand, K.M.K., Hubbard, J.J., Andersen, J.T., Sandlie, I., Blumberg, R.S. The neonatal Fc receptor (FcRn): A Misnomer? *Front. Immunol.*, 2019, 10, 1540.
26. Saccà, F., Pane, C., Espinosa, P.E., Sormani, M.P. Efficacy of innovative therapies in myasthenia gravis: A systematic review, meta-analysis and network meta-analysis. *Eur. J. Neurol.*, 2023, 30, 3854-3867.
27. Saccà, F., Salort-Campana, E., Jacob, S., Cortés-Vicente, E., Schneider-Gold, C. Refocusing generalized myasthenia gravis: Patient burden, disease profiles, and the role of evolving therapy. *Eur. J. Neurol.* 2023, e16180.
28. San, P.P., Jacob, S. Role of complement in myasthenia gravis. *Front. Neurol.*, 14, 1277596.
29. Sanders, D.B., Wolfe, G.I., Benatar, M., Evoli, A., Gilhus, N.E., Illa, I., Kuntz, N., Massey, J.M., Melms, A., Murai, H., Nicolle, M., Palace, J., Richman, D.P., Verschuuren, J., Narayanaswami, P. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: Executive summary. *Neurology*, 2016, 87, 4, 419-425.
30. Skeie, G.O., Apostolski, S., Evoli, A., Gilhus, N.E., Illa, I., Harms, L., Hilton-Jones, D., Melms, A., Verschuuren, J., Horge, H.W. European Federation of Neurological Societies. Guidelines for treatment of autoimmune neuromuscular transmission disorders. *Eur. J. Neurol.*, 2010, 17, 7, 893-902.
31. Stetefeld, H., Schroeter, M. SOP myasthenic crisis. *Neurol. Res. Pract.*, 2019, 19, 1.
32. Sussman, J., Farrugia, M.E., Maddison, P., Hill, M., Leite, M.I., Hilton-Jones, D. Myasthenia gravis: Association of British Neurologists' management guidelines. *Pract. Neurol.*, 2015, 15, 3, 199-206.
33. Tandan, R., Hehir II, M.K., Waheed, W., Howard, D.B. Rituximab treatment of myasthenia gravis: a systematic review. *Muscle Nerve*, 2017, 56, 185-196.
33. Thapa, B., Mahendrakar, N., Ramphul, K. Paraneoplastic syndromes. *StatPearls*, 2023.
34. Topkian, R., Zimprich, F., Iglseider, S., Embacher, N., Guger, M., Stieglbauer, K., Langenscheidt, D., Rath, J., Quasthoff, S., Simschitz, P., Wanschitz, J., Windisch, D., Müller, P., Oel, D., Schustereder, G., Einsiedler, S., Eggers, C., Löscher, W. High efficacy of rituximab for myasthenia gravis: A comprehensive nationwide study in Austria. *J. Neurol.*, 2019, 266, 699-706.
35. Waheed, W., Bacopulos, A., Seyam, M., Kooperkamp, H., Moin, M., Malik, T., Tandan, R. Physiological and pathological roles of the thymus and value of thymectomy in myasthenia gravis: a narrative review. *Mediastinum*, 2024, 8, 31.
36. Wiendl, H., Abicht, A., Chan, A., Marina, A.D., Hagenacker, T., Hekmat, K., Hoffmann, S., Hoffmann, H.S., Jander, S., Keller, C., Marx, A., Melms, A., Melzer, N., Müller-Felber, W., Pawlitzki, M., Rückert, J.C., Schneider-Gold, C., Schoser, B., Schreiner, B., Schroeter, M., Schubert, B., Sieb, J.P., Zimprich, F., Meisel, A. Guideline for the management of myasthenic syndromes. *Ther. Adv. Neurol. Disord.*, 2023, 16, 1-31.

Адрес за кореспонденция:

Акад. проф. И. Миланов

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“,

ул. „Любен Русев“ 1

София 1113

e-mail: milanovivan@yahoo.com

СИНДРОМ НА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ, ОРГАНОМЕГАЛИЯ, ЕДРОКРИНОПАТИЯ, М-ПРОТЕИН И КОЖНИ ПРОМЕНИ (РОEMS) – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

М. Вълкова¹, В. Гергелчева^{1,2}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“

² Софийски университет „Св. Климент Охридски“

POLYNEUROPATHY, ORGANOMEGALY, ENDOCRINOPATHY, M PROTEIN AND SKIN CHANGES SYNDROME (POEMS) – LITERATURE REVIEW

M. Valkova¹, V. Guergeltcheva^{1,2}

¹ Clinic of Neurology, University Hospital „Sofamed“

² Sofia University „St. Kliment Ohridski“

ABSTRACT

Polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein and skin changes syndrome (POEMS) is a rare paraneoplastic syndrome, associated with plasma cell dyscrasia. POEMS involves several clinical signs and symptoms with varying presentation. The first and most prominent of them is the subacute painful sensory and motor polyneuropathy. The diagnosis is based on Dispenzieri criteria (2017). Differential diagnosis involves chronic demyelinating polyneuropathy, amyloidosis, monoclonal gammopathy of undetermined significance, chronic hepatitis, Human Immunodeficiency Virus and other paraneoplastic syndromes. The treatment is interdis-

ciplinary.

KEY WORDS: POEMS, polyneuropathy

РЕЗИОМЕ

Синдромът на полиневропатия, органомегалия, ендокринопатия, М-протеин и кожни промени (POEMS) е рядък паранеопластичен синдром, обвързан с плазмоклетъчна дискразия. Характеризира се с няколко клинични симптома с различна честотата на разпространение, от които водещ и първи е субакутната болезнена сензомоторна полиневропатия. Диагнозата се поставя на база критериите на Dispenzieri от 2017 год. Диференциалната диагноза включва хронична демиелинизираща полиневропатия, амилоидоза, моноклонална гамопатия с неясно значение, хронични хепатити, Human immunodeficiency virus и други паранеопластични синдроми. Лечението е комплексно и изисква тясна колаборация между невролог, хематолог и интернист.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: POEMS, полиневропатии